

fizjoterapia polska

POLISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY

OFICJALNE PISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

THE OFFICIAL JOURNAL OF THE POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY

NR 3/2025 (25) DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1642-0136

**Ocena zdolności do aktywacji
wybranych mięśni stabilizujących
za pomocą ultrasonografii u zdrowych
młodych dorosłych**

**Ultrasound-based assessment of voluntary
activation of selected stabilizing muscles
in healthy young adults**

Zaburzenia erekcji jako ogólnoświatowy problem – możliwości postępowania fizjoterapeutycznego
Erectile dysfunction as a worldwide problem – options for physiotherapeutic treatment

ZAMÓW PRENUMERATE!

SUBSCRIBE!

www.fizjoterapiapolska.pl

www.djstudio.shop.pl

prenumerata@fizjoterapiapolska.pl

I KOMUNIKAT

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE**

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zapraszają na:

**KONFERENCJĘ
„XIX JESIENNE DNI FIZJOTERAPII”**

„Fizjoterapia we współczesnej medycynie i sporcie”

Hotel Witkowski w Warszawie

12 - 13 września 2025 r.

XVII KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PATRONAT TEMATYCZNY

Cochrane
Polska

Wydział Inżynierii
Biomedycznej

GŁÓWNI SPONSORZY

WARSZAWA, HOTEL ARCHE KRAKOWSKA

28–29 LISTOPADA 2025

WWW.17KONFERENCJA.PL

The influence of anatomical markers on the precision of body posture measurement in the DIERS Formetric 4D system – intra- and inter-rater

Wpływ zastosowania znaczników anatomicznych na precyzję pomiaru postawy ciała w systemie DIERS Formetric 4D – analiza intra- i interrater

Zuzanna Wiecheć^{1(A,B,C,D,E,F)}, Arkadiusz Żurawski^{2(A,B,C,D,E,F)},
Żaneta Wypych^{3(A,B,C,D,E,F)}, Marek Wiecheć^{4(A,B,C,D,E,F)}, Zbigniew Śliwiński^{2(A,B,C,D,E,F)}

¹Institute of Medical Sciences, Medical College, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

²Institute of Health Sciences, Medical College, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

³Doctoral School, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

⁴MARKMED Rehabilitation Center, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland

Abstract

Introduction. Diagnostics in physiotherapy is increasingly based on precise measuring devices; one of the increasingly popular in clinical practice is the DIERS Formetric 4D system. Its effectiveness has been confirmed in many studies, but there is still no assessment of the effectiveness of measurements depending on whether photosensitive anatomical markers were used.

Aim of the study. The aim of the study was to verify the effect of anatomical markers on the results of a photogrammetric examination using the DIERS Formetric system as an example.

Material and methods. The study involved 20 healthy adults. Each subject was examined three times by two independent researchers with two measurement variants - one with anatomical markers and one without markers. Seven body posture parameters were taken into account in the analysis. The intraclass correlation coefficient (ICC), standard error of measurement (SEM), minimal detectable change (MDC) and Student's t-test and Wilcoxon test were used to determine the variability and reliability of the measurements (SEM), minimal detectable change (MDC), and Student's t-test and Wilcoxon test.

Results. Five of the seven parameters showed slight differences. Higher values of thoracic kyphosis and lumbar lordosis angles and lower values of surface rotation and lateral deviation were obtained in measurements using markers ($p < 0.05$). ICC values ranged from 0.88 to 0.99, showing very high repeatability in both conditions. Slightly lower values of SEM and MDC in the case of markers indicate higher precision of this method.

Conclusions. The use of anatomical landmarks can increase both the accuracy and reliability of body posture assessment using the DIERS Formetric 4D system, which is particularly important in the case of examinations requiring a high level of precision.

Key words

DIERS Formetric 4D, rasterstereography, posture assessment, anatomical markers, repeatability of measurement, measurement accuracy

Streszczenie

Wprowadzenie. Współczesna fizjoterapia coraz częściej sięga po nieinwazyjne metody oceny postawy ciała, a jedna z takich metod o rosnącym znaczeniu klinicznym jest system DIERS Formetric 4D. Jego przydatność została potwierdzona w wielu badaniach, jednak nadal brakuje jednoznacznych dowodów dotyczących wpływu zastosowania znaczników anatomicznych na dokładność i powtarzalność uzyskiwanych parametrów posturalnych.

Cel pracy. Celem badania była analiza wpływu znaczników anatomicznych na wybrane wskaźniki postawy ciała oraz ocena powtarzalności i zgodności pomiarów wykonanych z użyciem fotogrametrii na przykładzie systemu DIERS Formetric 4D.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 20 zdrowych dorosłych osób. Każdego uczestnika oceniono trzykrotnie przez dwóch niezależnych badaczy w dwóch konfiguracjach pomiarowych – z zastosowaniem znaczników i bez nich. Analizowano siedem kluczowych parametrów posturalnych, a do oceny ich zmienności i precyzji wykorzystano współczynnik ICC, błędy SEM i MDC oraz testy t-Studenta lub Wilcoxona.

Wyniki. Stwierdzono niewielkie różnice w pięciu z siedmiu parametrów – w pomiarach z markerami odnotowano wyższe wartości kątów kifozy i lordozy oraz niższe wartości rotacji powierzchniowej i odchylenia bocznego ($p < 0,05$). Współczynniki ICC mieściły się w przedziale 0,88–0,99, co świadczy o bardzo wysokiej powtarzalności pomiarów w obu konfiguracjach. Niższe wartości SEM i MDC przy zastosowaniu znaczników wskazują na większą precyzję tej metody.

Wnioski. Zastosowanie znaczników anatomicznych może poprawiać dokładność i powtarzalność oceny postawy w systemie DIERS Formetric 4D, a to może mieć istotne znaczenie w pomiarach wymagających szczególnej precyzji.

Słowa kluczowe

DIERS Formetric 4D, rasterstereografia, ocena postawy, znaczniki anatomiczne, powtarzalność pomiaru, dokładność pomiaru

Wstęp

Deformacje kręgosłupa należą do najczęściej diagnozowanych zaburzeń w obrębie osiowego układu kostnego w populacji młodzieży. Ich etiologia oraz strategie leczenia od lat pozostają przedmiotem intensywnych badań [1]. Choć tradycyjnym standardem w diagnostyce skoliozy idiopatycznej pozostaje radiografia, to powtarzalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące niesie ze sobą określone ryzyko dla pacjenta [2]. W związku z tym obserwuje się rosnące zainteresowanie metodami nieinwazyjnymi – jedną z najbardziej obiecujących jest rasterstereografia, stosowana m.in. w systemie DIERS Formetric 4D. Technologia ta umożliwia bezkontaktową, trójwymiarową ocenę postawy ciała poprzez rzutowanie wzoru siatki na plecy pacjenta i cyfrową rekonstrukcję geometrii kręgosłupa. W licznych badaniach wykazano wysoką rzetelność i powtarzalność tego systemu w analizie parametrów takich jak kąty kifozy i lordozy, rotacja tułowia czy odchylenie boczne [3–5]. DIERS znajduje zastosowanie nie tylko w ocenie deformacji, ale również w monitorowaniu efektów terapii [6] oraz w badaniach osób bez zaburzeń osi kręgosłupa [7].

Na jakość uzyskiwanych wyników wpływać może wiele czynników: od warunków środowiskowych, przez postawę pacjenta, jego stan emocjonalny aż po doświadczenie osoby wykonującej pomiar [8,9]. W celu poprawy trafności wyznaczania punktów anatomicznych, w niektórych przypadkach (znaczące deformacje, skrajna otyłość) zaleca się umieszczenie znaczników na wyrostku kolczystym C7 oraz kolcach biodrowych tylnych górnych (PSIS) [10, 11]. Choć zastosowanie markerów może poprawić precyzję lokalizacji struktur, to równocześnie może wpływać na naturalność postawy pacjenta oraz generować potencjalne artefakty w rekonstrukcji 3D. Dotychczas brakuje jednoznacznych dowodów określających rzeczywisty wpływ markerów na uzyskiwane wartości pomiarowe. Równie istotnym zagadnieniem pozostaje powtarzalność wyników – zarówno w przypadku badań seryjnych tego samego pacjenta (tzw. repeatability), jak i przy porównywaniu wyników uzyskanych przez różnych badaczy (reproducibility) [8, 12]. W kontekście praktyki klinicznej, gdzie pomiary wykonywane są często przez różnych fizjoterapeutów lub w różnych momentach terapii, aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia.

Dynamiczny rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania postawy oraz rosnąca liczba badań nad zależnościami między krzywiznami kręgosłupa a funkcją narządu ruchu prowadzą do popularyzacji technik opartych na optycznym skanowaniu 3D [13–19]. Wyniki prac takich jak Zhu i wsp. [20] czy Harrison i wsp. [21] dowodzą, że nawet wśród osób bezobjawowych można zaobserwować istotne różnice w ustawieniu kręgosłupa – co dodatkowo podkreśla potrzebę stosowania wiarygodnych i powtarzalnych narzędzi diagnostycznych.

Dotychczasowe badania koncentrowały się najczęściej na jednym z wybranych aspektów: powtarzalności pomiarów lub porównania systemów. Stosunkowo rzadko uwzględniano jednocześnie wpływ znaczników oraz zgodność ocen między i wewnątrz badacza. Co więcej, nadal brakuje przekonujących danych wskazujących, czy wprowadzenie znaczników rzeczywiście zwiększa precyzję pomiarów w warunkach

Introduction

Spinal alignment disorders are among the most frequently diagnosed dysfunctions of the musculoskeletal system in young people. Their etiology and treatment have been in the spotlight for many years [1]. Although radiography remains the traditional gold standard in the diagnosis of idiopathic scoliosis, repeated exposure to ionizing radiation poses certain risks to patients [2]. Therefore, there is a growing demand for non-invasive measurement methods – one of the most promising is raster stereography, which is used in the DIERS Formetric 4D system. It enables radiation-free three-dimensional measurement of body posture by projecting light lines onto the patient's back and digitally reconstructing the spine geometry. Some studies have shown the repeatability and reliability of this system at an extremely high level, especially in the measurement of thoracic kyphosis and lumbar lordosis angles, trunk rotation and lateral deviation [3–5]. DIERS is not only used to assess deformations, but also to study the effect of therapy [6] and for scientific research in people without spinal alignment disorders [7].

The quality of the obtained results may be influenced by several factors: from the nature of the patient's body deformity, through environmental factors, to the emotional state and experience of the person performing the examination [8,9]. To increase the precision of detecting anatomical landmarks, in some cases, e.g. in patients with severe deformities or significant obesity, it is recommended to use markers on the C7 spinous process and posterior superior iliac spines (SIPS) [10, 11]. The use of markers can potentially increase the accuracy of localization of structures, but it also affects the determination of some parameters, such as those related to the position of the pelvis. There is evidence of the real influence of markers on the measurement values. Another critical factor is the repeatability of results – both repeated measurement of a single patient (intra-group repeatability) and between different operators (inter-group repeatability) [8, 12]. In clinical settings, where assessments are not always performed by the same physiotherapist or at the same stage of treatment, this factor becomes particularly important.

The rapid development of non-invasive postural imaging technology and the number of studies investigating the relationship between spine curvature and musculoskeletal function are driving interest in 3D optical scanning technologies [13–19]. The results of the work presented by Zhu et al. [20] and Harrison et al. [21] indicate that even in asymptomatic individuals there are significant differences in spine alignment with respect to physiological norms – thus emphasizing the need to provide repeatable and reliable diagnostic tools.

Previous work has usually addressed only one dimension – either measurement repeatability or comparison between systems. Simultaneous consideration of the influence of anatomical markers and inter- and intra-rater agreement is not found in the available literature. Furthermore, there is still no convincing evidence as to whether adding markers improves measurement precision in clinical settings or simply does not

klinicznych, czy wręcz przeciwnie. Niniejsze badanie służyć ma wypełnieniu tej luki. Jego celem była ocena wpływu zastosowania znaczników anatomicznych na wybrane parametry posturalne rejestrowane przy użyciu systemu DIERS Formetric 4D. Przeanalizowano również powtarzalność wyników uzyskiwanych zarówno przez tego samego, jak i różnych badaczy – co pozwala na kompleksową ocenę użyteczności systemu w kontekście codziennej praktyki klinicznej i badań naukowych.

Cel

Celem pracy była ocena wpływu zastosowania znaczników anatomicznych na wyniki pomiarów posturalnych oraz analiza powtarzalności pomiarów w układzie intra- i interrater z użyciem systemu DIERS Formetric 4D.

Material i metoda

Projekt badania

Niniejsze badanie miało charakter przekrojowy i zostało przeprowadzone w Pracowni Posturologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykorzystano w nim system rasterstereograficzny DIERS Formetric 4D do nieinwazyjnej oceny parametrów postawy ciała. Celem pracy była analiza wpływu zastosowania znaczników anatomicznych na wartości wybranych wskaźników posturalnych oraz ocena powtarzalności pomiarów zarówno w warunkach wewnątrzosobniczych (intrarater), jak i międzyosobniczych (interrater). Dodatkowo uwzględniono analizę błędów pomiarowych oraz ocenę dokładności pomiarów w warunkach z zastosowaniem znaczników i bez nich.

Uczestnicy badania

W badaniu uczestniczyło 20 zdrowych ochotników (kobiet i mężczyzn) w wieku od 22 do 26 lat, wszyscy o prawidłowej masie ciała (BMI 18,5–24,9 kg/m²). Kryteriami wykluczającymi były schorzenia ortopedyczne lub neurologiczne mogące wpływać na postawę ciała. Każdy uczestnik otrzymał szczegółowe informacje o przebiegu badania i potencjalnych ryzykach, a udział był całkowicie dobrowolny i poprzedzony podpisaniem świadomej zgody. Badani mogli w każdej chwili zrezygnować z udziału bez podawania przyczyny. Zapewniono pełną anonimowość oraz poufność danych osobowych; analiza statystyczna prowadzona była wyłącznie na danych zanonimizowanych.

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej i uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (decyzja nr 47/2024 z dnia 20 maja 2025 roku).

Procedura pomiarowa

Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem systemu DIERS Formetric 4D, zgodnie z instrukcją producenta (Formetric III, nr referencyjny: PL 751 FB). Dwoch doświadczonych fizjoterapeutów, posiadających szkolenie w zakresie diagnostyki fotogrametrycznej, dokonywało niezależnych pomiarów każdego uczestnika.

Każda osoba badana została poddana ocenie w dwóch warunkach: bez zastosowania znaczników oraz z użyciem znaczników anatomicznych umieszczanych na wyrostku kołczystym

make any difference. The present study aims to fill this gap.

The aim of this study was to investigate the effect of using anatomical landmarks on certain postural parameters assessed using the DIERS Formetric 4D system. In addition, the study investigated the repeatability of results obtained by the same and different testers in order to conduct a rigorous evaluation of the system's performance in routine clinical practice and research.

Objective

The aim of the study was to verify the influence of anatomical markers on the results of a photogrammetric examination using the DIERS Formetric system as an example.

Material and method

Study design

The study was designed cross-sectionally and conducted in the Posturology Laboratory of the Jan Kochanowski University Medical College in Kielce. Non-invasive assessment of posture parameters was performed using the DIERS Formetric 4D raster stereography system. The aim of the study was to compare the influence of anatomical markers on selected posture indices and to assess the repeatability of measurements within one examiner (intrarater) and between different examiners (interrater). Measurement errors and precision in conditions with and without a marker were also assessed.

Participants

The study involved 20 healthy volunteers of both sexes, aged 22–26 years, with a normal body mass index (BMI 18.5–24.9 kg/m²). The exclusion criteria were orthopedic or neurological conditions that could have affected the assessed parameters. All participants received information about the study procedure and potential risks. Participation was completely voluntary and was conducted after signing an informed consent. Participants could withdraw from the study at any time without giving a reason. Full anonymity and confidentiality of personal data were ensured; all statistical analyses were performed only on anonymous data.

The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki and was positively assessed by the Bioethics Committee of the Collegium Medicum of the Jan Kochanowski University in Kielce (decision no. 47/2024 of May 20, 2025).

Measurement procedure

The assessments were performed using the DIERS Formetric 4D system in accordance with the manufacturer's instructions (Formetric III, article number: PL 751 FB). Each participant was independently analyzed by two experienced physiotherapists with qualifications in photogrammetric diagnostics.

All subjects were examined twice: without markers and with anatomical markers placed on the C7 spinous processes and posterior superior iliac spines (SIPS). For each variant of the

C7 oraz kolcach biodrowych tylnych górnych (PSIS). Dla każdej konfiguracji wykonano po trzy powtórzenia przez każdego z badaczy. Tak zaprojektowana procedura umożliwiła kompleksową ocenę zgodności pomiarowej zarówno wewnątrz jednego badacza, jak i pomiędzy badaczami, a także wpływu znaczników na stabilność wyników.

Analizowane parametry

Badanie fotogrametryczne wykonane za pomocą tego urządzenia dostarcza ponad 200 parametrów opisujących postawę ciała. Przed rozpoczęciem analizy statystycznej wyodrębniono 7 parametrów, które są najczęściej wykorzystywane przez badaczy. System rasterstereograficzny generował automatycznie następujące parametry posturalne:

- kąt kifozy piersiowej (ICT–ITL, °),
- kąt lordozy lędźwiowej (ITL–ILS, °),
- odchylenie od pionu (VP–DM, mm),
- skośność miednicy (DL–DR, mm),
- skręcenie miednicy (DL–DR, °),
- rotacja powierzchni (rms, °),
- odchylenie boczne tułowia (VPDM, rms, mm).

Analiza statystyczna

Analizy statystyczne przeprowadzono w programie Statistica 13.3. Do oceny rozkładu danych zastosowano test Shapiro–Wilka. W zależności od wyniku testu, do porównań między pomiarami z i bez znaczników wykorzystano test t dla prób zależnych lub test Wilcoxona. Dla każdego parametru obliczono średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, różnice średnich oraz poziomy istotności (p).

W celu określenia powtarzalności i zgodności pomiarów zastosowano:

- współczynniki korelacji wewnątrzklasowej (ICC, model dwukierunkowy, pojedyncze i średnie pomiary) dla zgodności wewnętrznej (intrarater) i międzybadaczowej (interrater),
- odchylenia standardowe różnic między pomiarami,
- standardowy błąd pomiaru (SEM) oraz minimalną wykrywalną zmianę (MDC).

Szczegółowe wyniki przedstawiono w odpowiednich tabelach w dalszej części pracy.

Wyniki

Analiza wpływu zastosowania znaczników anatomicznych ujawniła istotne statystycznie różnice w pięciu spośród siedmiu ocenianych parametrów posturalnych.

W warunkach pomiaru z użyciem znaczników odnotowano wyraźny wzrost wartości kątów kifozy piersiowej, lordozy lędźwiowej oraz skręcenia miednicy, a także spadek wartości rotacji powierzchni i odchylenia bocznego. Zmiany te mogą świadczyć o zwiększonej precyzji rekonstrukcji sylwetki przy zastosowaniu znaczników (Tabela 1). Wszystkie wspomniane różnice były statystycznie istotne ($p < 0,05$). W przypadku odchylenia od pionu nie stwierdzono istotności ($p = 0,065$), natomiast skośność miednicy osiągnęła poziom istotności przy zastosowaniu testu Wilcoxona ($p = 0,031$).

study, three repeated measurements were performed for each of the subjects, performed successively by both examiners. The project allowed for a comprehensive assessment of the agreement of measurements within and between groups, as well as the influence of markers on the quality of the results.

Analyzed parameters

The photogrammetric study performed on this device provides over 200 parameters describing body posture. Before starting the statistical analysis, 7 parameters were distinguished, which are most often used by researchers. The rasterstereographic system automatically generated the following postural parameters:

- thoracic kyphosis angle (ICT–ITL, °),
- lumbar lordosis angle (ITL–ILS, °),
- trunk deviation from the vertical (VP–DM, mm),
- pelvic anteversion (DL–DR, mm),
- pelvic torsion (DL–DR, °),
- surface rotation (rms, °),
- trunk v deviation (VPDM, rms, mm).

Statistical analysis

Statistical analyses were performed using Statistica 13.3 software. Normality of the data distribution was assessed using the Shapiro–Wilk test. Depending on the outcome, the paired t test or the Wilcoxon signed-rank test was used to compare marker and unmarked measurements. For each parameter, mean values, standard deviations, mean differences, and significance levels (p values) were determined.

To assess the repeatability and reproducibility of measurements, the following methods were used:

- intraclass correlation coefficients (ICC, bidirectional model, single and mean measurements) for intra-rater and inter-rater reliability,
- standard deviations of differences between measurements,
- standard error of measurement (SEM) and minimal detectable change (MDC).

Detailed results are presented in the corresponding tables in the further sections of this paper.

Results

Analysis of the effect of using anatomical markers revealed statistically significant differences in five of the seven assessed postural parameters.

Under measurement conditions using markers, a marked increase in the values of thoracic kyphosis, lumbar lordosis, and pelvic torsion angles was observed, as well as a decrease in the values of surface rotation and lateral deviation (Table 1). These changes may indicate increased precision of body contour reconstruction when using markers. All the mentioned differences were statistically significant ($p < 0,05$). No significant difference was found in the deviation from the vertical ($p = 0,065$), whereas pelvic tilt reached the level of significance when the Wilcoxon test was applied ($p = 0,031$).

Tabela 1 Porównanie parametrów postawy ciała w pomiarach z zastosowaniem i bez zastosowania znaczników anatomicznych
Table 1. Comparison of body posture parameters in measurements with and without the use of anatomical markers

Parametr Parameter	Średnia (bez) Mean (without)	SD (bez) SD (without)	Średnia (z) Mean (with)	SD (z) SD (with)	Różnica średnich Difference in means	Test	wartość p p-value
Odchylenie od pionu / Vertical deviation	-0.98 mm	5.43	-3.18 mm	3.59	-2.20 mm	t-test zależny/ t-dependent	0.065
Skośność miednicy / Pelvic obliquity	-0.48 mm	5.81	-2.88 mm	6.21	-2.40 mm	Wilcoxon	0.031
Skręcenie miednicy / Pelvic torsion	2.98°	1.63	3.67°	1.12	0.69°	t-test zależny/ t-dependent	0.009
Kąt kifozy / Kyphosis angle	35.3°	3.75	36.0°	2.91	0.7°	t-test zależny/ t-dependent	0.047
Kąt lordozy / Lordosis angle	40.5°	3.91	42.2°	3.48	1.7°	t-test zależny/ t-dependent	0.014
Rotacja powierzchni / Surface rotation	4.63°	1.29	3.88°	0.97	-0.75°	t-test zależny/ t-dependent	0.003
Odchylenie boczne / Lateral deviation	2.98 mm	0.78	2.01 mm	0.64	-0.97 mm	t-test zależny/ t-dependent	0.001

W ocenie zgodności wewnątrzsobniczej (intrarater) dla pomiarów wykonanych bez użycia znaczników uzyskano bardzo wysokie wartości współczynnika ICC, mieszczące się w przedziale od 0,88 do 0,96. Wszystkie analizowane parametry charakteryzowały się wąskimi granicami zgodności (LoA), co potwierdza dużą stabilność pomiarów (Tabela 2). Najwyższą powtarzalność zaobserwowano w przypadku pomiarów kąta kifozy piersiowej oraz lordozy lędźwiowej.

In the assessment of intrarater agreement for measurements performed without the use of markers, very high ICC values were obtained, ranging from 0.88 to 0.96. All analyzed parameters were characterized by narrow limits of agreement (LoA), which confirms high stability of measurements (Table 2). The highest repeatability was observed in the case of measurements of the angle of thoracic kyphosis and lumbar lordosis.

Tabela 2 Analiza powtarzalności wewnątrzsobniczej (intrarater) pomiarów bez zastosowania znaczników – wartości ICC, średnie różnic, LoA oraz wskaźniki błędów pomiarowego
Table 2. Analysis of intrarater repeatability of marker-free measurements – ICC values, mean differences, LoA and measurement error indices

Parametr Parameter	ICC (2,1)	Średnia różnic Mean of differences	SD różnic SD of differences	LoA dolna Lower LoA	LoA górna Upper LoA
Odchylenie od pionu / Vertical deviation	0.93	0.55 mm	1.25 mm	-1.91 mm	3.01 mm
Skośność miednicy / Pelvic obliquity	0.91	0.35 mm	1.47 mm	-2.53 mm	3.23 mm
Skręcenie miednicy / Pelvic torsion	0.94	0.12°	0.84°	-1.52°	1.76°
Kąt kifozy / Kyphosis angle	0.96	-0.08°	0.92°	-1.87°	1.71°
Kąt lordozy / Lordosis angle	0.95	0.10°	1.13°	-2.12°	2.32°
Rotacja powierzchni / Surface rotation	0.89	-0.18°	1.01°	-2.16°	1.80°
Odchylenie boczne / Lateral deviation	0.88	0.09 mm	0.65 mm	-1.17 mm	1.35 mm

W ocenie zgodności między badaczami bez znaczników również wykazano wysokie wartości ICC (0,87–0,93), bez istotnych różnic pomiędzy badaczami (Tabela 3).

Marker-free inter-rater agreement also showed high ICC values (0.87–0.93), with no significant differences between the investigators (Table 3).

Tabela 3 Zgodność pomiędzy dwoma badaczami (interrater) dla pomiarów bez zastosowania znaczników – ICC oraz testy porównawcze

Table 3. Interrater agreement for marker-free measurements – ICC and comparative tests

Parametr Parameter	ICC (2,1)	Test	Wartość p p-value	Różnica średnich Difference in means	SD różnic SD of differences
Odchylenie od pionu / Vertical deviation	0.91	t-test zależny/ t-dependent	0.426	0.37 mm	1.55 mm
Skośność miednicy / Pelvic obliquity	0.87	Wilcoxon	0.315	0.21 mm	1.82 mm
Skręcenie miednicy / Pelvic torsion	0.88	t-test zależny/ t-dependent	0.174	0.29°	1.24°
Kąt kifozy / Kyphosis angle	0.93	t-test zależny/ t-dependent	0.335	-0.44°	1.18°
Kąt lordozy / Lordosis angle	0.91	t-test zależny/ t-dependent	0.416	0.36°	1.46°
Rotacja powierzchni / Surface rotation	0.89	t-test zależny/ t-dependent	0.327	0.22°	1.13°
Odchylenie boczne / Lateral deviation	0.87	t-test zależny/ t-dependent	0.152	0.31 mm	0.94 mm

Podobne wyniki uzyskano w warunkach pomiaru ze znacznikami – wartości ICC wzrosły do zakresu 0,89–0,96, co wskazuje na jeszcze lepszą zgodność pomiędzy oceniającymi (Tabela 4).

Similar results were obtained in the marker measurement condition – ICC values ranged from 0.89 to 0.96, indicating even better inter-rater agreement (Table 4).

Tabela 4 Zgodność pomiędzy dwoma badaczami (interrater) dla pomiarów ze znacznikami – ICC oraz testy porównawcze

Table 4. Interrater agreement for measurements with markers – ICC and comparative tests

Parametr Parameter	ICC (2,1)	Test	Wartość p p-value	Różnica średnich Difference in means	SD różnic SD of differences
Odchylenie od pionu / Vertical deviation	0.94	t-test zależny/ t-dependent	0.231	0.27 mm	1.31 mm
Skośność miednicy / Pelvic obliquity	0.92	Wilcoxon	0.162	0.18 mm	1.47 mm
Skręcenie miednicy / Pelvic torsion	0.91	t-test zależny/ t-dependent	0.248	0.32°	1.11°
Kąt kifozy / Kyphosis angle	0.96	t-test zależny/ t-dependent	0.304	-0.35°	1.03°
Kąt lordozy / Lordosis angle	0.93	t-test zależny/ t-dependent	0.442	0.26°	1.21°
Rotacja powierzchni / Surface rotation	0.90	t-test zależny/ t-dependent	0.354	0.29°	1.08°
Odchylenie boczne / Lateral deviation	0.89	t-test zależny/ t-dependent	0.286	0.22 mm	0.85 mm

Obliczone wskaźniki błędów pomiarowych (SEM i MDC) potwierdziły wyższą precyzję pomiarów wykonywanych z zastosowaniem znaczników. Wartości SEM mieściły się w zakresie 0,60–1,04, natomiast MDC wynosiły od 1,66 do 2,89, co stanowi lepszą wartość względem pomiarów bez znaczników (Tabela 5). Różnice nie są bardzo duże, jednak mogą wpływać na interpretację wyników, zwłaszcza w precyzyjnych badaniach naukowych.

The calculated measurement error indices (SEM and MDC) confirmed the higher precision of measurements performed with the use of markers. SEM values ranged from 0.60 to 1.04, while MDC values ranged from 1.66 to 2.89, which is a better value compared to measurements without markers (Table 5). The differences are not very large, but they can affect the interpretation of results, especially in precise scientific studies.

Tabela 5 Wskaźniki błędu pomiarowego (SEM, MDC) dla pomiarów z i bez zastosowania znaczników
Table 5 Measurement error indices (SEM, MDC) for measurements with and without markers.

Parametr Parameter	SEM (bez znaczników) SEM (without markers)	MDC (bez znaczników) MDC (without markers)	SEM (ze znacznikami) SEM (with markers)	MDC (ze znacznikami) MDC (with markers)
Odchylenie od pionu / Vertical deviation	1.02	2.84	0.93	2.61
Skośność miednicy / Pelvic obliquity	1.16	3.21	1.04	2.89
Skęcenie miednicy / Pelvic torsion	0.88	2.44	0.78	2.18
Kąt kifozy / Kyphosis angle	0.75	2.08	0.73	2.03
Kąt lordozy / Lordosis angle	0.84	2.34	0.86	2.38
Rotacja powierzchni / Surface rotation	0.83	2.30	0.76	2.13
Odchylenie boczne / Lateral deviation	0.63	1.74	0.60	1.66

Dyskusja

Przeprowadzone badanie dostarczyło istotnych danych potwierdzających, że zastosowanie znaczników anatomicznych wpływa na wartości wybranych parametrów posturalnych ocenianych przy użyciu systemu DIERS Formetric 4D. Spośród siedmiu analizowanych wskaźników aż pięć wykazało statystycznie istotne różnice pomiędzy pomiarami wykonanymi z i bez użycia znaczników. Najbardziej zauważalne zmiany dotyczyły wartości kąta kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, które były wyższe w konfiguracji z markerami. Jednocześnie zaobserwowano zmniejszenie wartości rotacji powierzchni i odchylenia bocznego, co może sugerować większą dokładność odwzorowania konturów tułowia dzięki lepszej lokalizacji kluczowych punktów anatomicznych (Tabela 1).

Wyniki analizy zgodności pomiarów wykazały bardzo wysoką powtarzalność zarówno w ujęciu wewnątrzsobniczym (intrarater), jak i między różnymi badaczami (interrater), osiągając wartości współczynnika ICC od 0,88 do 0,99. Oznacza to, że system rasterstereograficzny DIERS Formetric 4D dostarcza wiarygodnych i stabilnych wyników niezależnie od konfiguracji pomiarowej oraz osoby wykonującej pomiar.

Obliczone wartości SEM (standard error of measurement) oraz MDC (minimal detectable change) były niższe w warunkach z użyciem znaczników, co sugeruje większą precyzję i czułość tej konfiguracji. Mniejsze wartości SEM i MDC oznaczają większą zdolność systemu do wykrywania rzeczywistych zmian posturalnych, co jest niezwykle istotne w kontekście monitorowania postępów leczenia oraz ewaluacji zmian klinicznych.

Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi doniesieniami. Degenhardt i wsp. [3] odnotowali wysoką powtarzalność pomiarów tułowia u zdrowych dorosłych, natomiast Arumugam i wsp. [4] potwierdzili wiarygodność metody również w grupie dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną. Z kolei Knott i wsp. [5] wykazali wysoką zgodność pomiarów kifozy i lordozy z danymi radiologicznymi, co wzmacnia tezę o trafności pomiarów uzyskiwanych metodą rasterstereografii.

Discussion

The study provided significant data indicating that the use of anatomical markers affects the values of selected parameters recorded using the DIERS Formetric 4D system. Of the seven parameters studied, six showed statistically significant differences in measurements performed with and without markers. The most visible changes concerned the values of the thoracic kyphosis angle and lumbar lordosis, which were higher in the study with markers. At the same time, there was a decrease in the values of surface rotation and lateral deviation (Table 1).

The results of the analysis of the agreement of measurements showed excellent repeatability both in the intra-group assessment and between different examiners, with ICC values from 0.88 to 0.99. This shows that the DIERS Formetric 4D raster-stereographic system provides stable and consistent results regardless of the person performing the measurement. Smaller calculated SEM (standard error of measurement) and MDC (minimal detectable change) values in the conditions using markers indicate greater precision and sensitivity of the measurements in this option. High SEM and MDC values indicate excellent ability of the system to detect postural changes, which is important for monitoring treatment results and assessing clinical changes.

The results presented in this paper are confirmed by the results of other authors. Degenhardt et al. [3] showed high repeatability of spine measurements in healthy adults, and Arumugam et al. [4] verified the reliability of the method also in a group of children and adolescents with idiopathic scoliosis. Knott et al. [5] showed high agreement of kyphosis and lordosis measurements with radiological results, which strengthens the thesis about the precision of results obtained using raster stereography.

The use of anatomical markers as a tool to increase the quality of reconstruction was suggested by, among others, Navarro et

Zastosowanie znaczników anatomicznych jako narzędzia poprawiającego jakość rekonstrukcji było postulowane m.in. przez Navarro i wsp. [11], którzy wskazywali na znaczenie dokładnej lokalizacji punktów C7 i PSIS dla precyzji odwzorowania tułowia. Guidetti i wsp. [8] podkreślali wagę dokładnego umiejscowienia punktów odniesienia dla uzyskania powtarzalnych pomiarów, natomiast Betsch i wsp. [9] zwracali uwagę na ryzyko pojawienia się artefaktów związanych z obecnością znaczników. Nasze wyniki potwierdzają, że zastosowanie markerów może rzeczywiście wpłynąć na wartości niektórych parametrów, ale jednocześnie przyczynia się do zwiększenia precyzji rekonstrukcji, zwłaszcza w zakresie krzywizn kręgosłupa i rotacji powierzchni.

Wzrost wartości kąta lordozy i kifozy po zastosowaniu znaczników może mieć istotne znaczenie kliniczne, szczególnie w ocenie pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. Jak zauważyli Lonner i wsp. [6], nawet niewielkie zmiany w kątach krzywizn mogą wpływać na decyzje terapeutyczne, zwłaszcza w przypadku monitorowania przebiegu leczenia zachowawczego lub pooperacyjnego. Marker-based measurements mogą zatem stanowić bardziej wiarygodną opcję w długoterminowej ocenie postawy.

Wyniki wskazujące na niższe SEM i MDC w konfiguracji z markerami wspierają tezę o wyższej przydatności tej metody w badaniach interwencyjnych oraz kontrolnych. Większa precyzja przekłada się na lepszą wykrywalność istotnych klinicznie zmian w postawie, co z kolei zwiększa wartość użytkową systemu w praktyce.

Wysokie współczynniki ICC niezależnie od konfiguracji pomiaru potwierdzają solidność i niezawodność systemu DIERS Formetric 4D. Podobne wnioski wysunęli Su i wsp. [12] w przeglądzie systematycznym, podkreślając, że rasterstereografia stanowi godną zaufania alternatywę dla klasycznych metod obrazowania w ocenie postawy.

Na tle wcześniejszych doniesień, niniejsze badanie wyróżnia się kompleksowym podejściem do oceny trzech kluczowych aspektów pomiarów: wpływu znaczników, powtarzalności intrarater i zgodności interrater. Tego typu holistyczna analiza jest rzadkością w dotychczasowej literaturze i stanowi istotny wkład w rozwój metodologii pomiaru postawy [10, 18].

Mimo wysokiej jakości danych, należy uwzględnić pewne ograniczenia badania. Liczba uczestników ($n = 20$) była relatywnie niewielka, choć zgodna ze standardami dla badań metodologicznych. Ponadto, wszyscy badani byli zdrowymi młodymi dorosłymi o prawidłowym BMI, co ogranicza możliwość uogólnienia wyników na populację kliniczną. Nie analizowano także wpływu deformacji kręgosłupa, takich jak skolioza czy hiperlordoza, na jakość rekonstrukcji 3D. W związku z tym rekomendowane są dalsze badania w grupach klinicznych oraz u osób z różnym typem budowy ciała.

W przyszłości warto porównać skuteczność systemu DIERS Formetric 4D z innymi technikami fotogrametrycznymi i klasycznym RTG – zarówno z zastosowaniem znaczników, jak i bez nich. Tego typu analizy pozwolą precyzyjnie określić miejsce systemu w diagnostyce postawy i wzmocnić podstawy dla jego rutynowego zastosowania w praktyce klinicznej.

Wnioski

1. Wprowadzenie znaczników anatomicznych w niewielkim stopniu modyfikuje wartości wybranych parametrów posturalnych

al. [11], who emphasized the importance of accurate location of C7 and SIPS points for measurement accuracy. Guidetti et al. [8] also emphasized the need for accurate location of reference points in order to obtain repeatable measurements, and Betsch et al. [9] noted the risk of artifacts resulting from the presence of markers. Our results indicate that the use of markers may indeed affect the values of some parameters, but at the same time it results in better reconstruction accuracy, especially with regard to spine curvatures and surface rotations. This increase in lordosis and kyphosis angles after the use of markers may be of clinical importance, especially in the assessment of patients with idiopathic scoliosis. As noted by Lonner et al. [6], even small differences in curvature angles may affect therapeutic decisions, especially when following the course of therapy. Marker-based measurements may therefore be a more reliable option for long-term posture monitoring, provided that they are always placed precisely at the same points. The SEM and MDC results in the marker-based option support the thesis of the higher usefulness of this method in control and interventional studies compared to studies without markers. The higher accuracy translates into more precise monitoring of clinically significant posture changes, increasing the utility value of the system in practice.

High ICC coefficients regardless of the method of examination indicate the stability and reliability of measurements using the DIERS Formetric 4D system. Similar findings were presented by Su et al. [12] in their systematic review; they pointed out that raster stereography is a reliable alternative to traditional posture assessment methods.

Unlike other studies, this study is distinguished by its systematic approach to assessing three important aspects of measurements: marker effect, repeatability and inter-rater agreement. Such a combined analysis is not common in the literature and may constitute a visible contribution to the development of posture measurement methodology and the validation of different tools used for this purpose [10,18].

Some limitations of the study should be taken into account. The sample size ($n=20$) was relatively small, although in line with the standards of methodological studies. Moreover, all subjects were healthy young adults with normal BMI, which limits the generalizability of the results to clinical populations. The influence of spinal deformity, i.e. scoliosis, on the precision of the measurement was also not investigated. Therefore, further studies in clinical populations and among participants with different body types are recommended.

In the future, it is also worth comparing the effectiveness of the DIERS Formetric 4D system with other photogrammetric methods - both with and without markers. These comparisons will allow us to precisely determine the value of the system in posture diagnostics compared to other tools and to establish the basis for its everyday use in clinical practice.

Conclusions

1. The use of anatomical landmarks slightly changes the values of some postural parameters recorded using the DIERS Formetric 4D system – an increase in kyphosis and lordosis angles and a decrease in surface rotation and lateral deviation were observed.

ocenianych przy użyciu systemu DIERS Formetric 4D – obserwowano wzrost kątów kifozy i lordozy oraz redukcję rotacji powierzchni i odchylenia bocznego, co może świadczyć o poprawie dokładności odwzorowania konturów tułowia.

2. Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów ($ICC \geq 0,88$), zarówno w analizie wewnątrzsobniczej, jak i między badaczami, potwierdza niezawodność systemu rasterstereograficznego niezależnie od zastosowania znaczników.

3. Niższe wartości błędów pomiarowych (SEM i MDC) w konfiguracji z markerami wskazują, że ta forma pomiaru może być szczególnie rekomendowana w badaniach seryjnych oraz interwencyjnych, w których kluczowa jest wysoka precyzja i czułość pomiaru.

4. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność znaczników w pomiarach fotogrametrycznych i wspierają ich włączenie do praktyki klinicznej, jednocześnie podkreślając potrzebę dalszych badań z udziałem pacjentów z deformacjami kręgosłupa i innymi zaburzeniami postawy.

2. Very high measurement repeatability ($ICC \geq 0.88$), both for intergroup and intragroup analysis, proves the reliability of the raster stereography system regardless of the marker used.

3. Lower values of measurement errors (SEM and MDC) for the marker variant indicate that this type of measurement can be particularly recommended in serial and interventional studies, in which precision and sensitivity of measurements are of primary importance.

4. The obtained results confirm the usefulness of markers in photogrammetric measurements and justify their implementation in clinical practice, subject to the need to conduct additional tests in patients with spinal deformity and other postural disorders.

Adres do korespondencji / Corresponding author

Marek Wiechec

E-mail: m.wiechec@mediprofit.eu

Piśmiennictwo/ References

1. Asher MA, Burton DC. Adolescent idiopathic scoliosis: natural history and long term treatment effects. *Scoliosis*. 2006;1:2.
2. Levy AR, Goldberg MS, Hanley JA, Mayo NE, Poitras B, Ducruet T. Accuracy of scoliosis screening test. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1996;21(10):1264–70.
3. Degenhardt BF, Starks Z, Biedermann HJ, Schabrun S. Reliability of the DIERS Formetric 4D spine shape parameters in adults without postural deformities. *J Manipulative Physiol Ther*. 2020;43(5):398–406.
4. Arumugam A, Salas JS, Steger-May K, Damiano DL. Reliability and validity of DIERS Formetric 4D in adolescents with idiopathic scoliosis. *Scoliosis Spinal Disord*. 2021;16(1):1–10.
5. Knott P, Mardjetko S, Tychy F. The use of surface topography in the evaluation and treatment of scoliosis: a review of the literature. *Scoliosis Spinal Disord*. 2016;11:28.
6. Lonner BS, Ricart K, Scharf C, et al. Predicting curve progression in adolescent idiopathic scoliosis using skeletal maturity and other risk factors. *J Bone Joint Surg Am*. 2020;102(10):858–67.
7. Liu Z, Zhang M, Wang C. Evaluation of sagittal spine posture in young adults using surface topography: a comparison with radiographic analysis. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2020;33(1):9–17.
8. Guidetti L, Bonavolontà V, Tito A, Reis VM, Gallotta MC, Baldari C. Validity of a non-invasive method for postural assessment in young healthy subjects. *Int J Sports Med*. 2013;34(8):749–53.
9. Betsch M, Wild M, Jungbluth P, Hakimi M, Windolf J, Rapp W. Reliability and validity of 4D rasterstereography under dynamic conditions. *Comput Aided Surg*. 2013;18(5–6):196–202.
10. Drerup B, Hierholzer E. Automatic localization of anatomical landmarks on the back surface and construction of a body-fixed coordinate system. *J Biomech*. 1985;18(6):467–74.
11. Navarro R, Fernández-Baíllo N, García-Manso JM. Application of surface markers to improve spinal curvature detection using rasterstereography. *Appl Sci*. 2019;9(23):5180.
12. Su P, Zhang Z, Lin S, Li H, Zhang Q, Wu W. The reliability of DIERS Formetric 4D measurements for sagittal parameters in healthy adults. *BMC Musculoskelet Disord*. 2022;23:248.
13. Yoon TL, Choi H, Lee JH. Comparison of postural parameters between patients with and without chronic low back pain using DIERS Formetric 4D system. *J Phys Ther Sci*. 2018;30(6):789–93.
14. Lee M, Lee H, Song C. Comparison of surface topography and radiographic parameters in adolescents with idiopathic scoliosis. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2021;34(5):853–9.
15. Hauser M, Nolte K, Gerling I. Postural sway and spinal alignment in different age groups: A rasterstereographic study. *Gait Posture*. 2024;107:48–54.
16. Szczygieł E, Witkowski K, Małgorzata S. Powtarzalność pomiarów postawy ciała w warunkach klinicznych – analiza systemu fotogrametrycznego. *Fizjoterapia Polska*. 2022;22(1):75–82.
17. Alowa A, Elsayed W. Evaluation of postural alignment using surface topography in healthy children. *Clin Biomech*. 2021;84:105322.
18. Mehta P, Patel D, Panchal H. Advances in non-invasive postural assessment technologies: a review. *J Med Eng Technol*. 2023;47(1):25–34.
19. Michalik P, Wójcik M, Romanowski M. Ocena ukształtowania kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej za pomocą systemu optycznego DIERS Formetric 4D. *Ortop Traumatol Rehabil*. 2019;21(5):369–77.
20. Zhu L, Zhao Q, Huang X, Zhang Y. Comparison of DIERS Formetric 4D with radiographic measurements in scoliosis assessment. *Spine Deform*. 2020;8(3):617–24.
21. Harrison DE, Cailliet R, Troyanovich SJ. Reliability of sagittal spinal contour measurements using surface topography. *J Manipulative Physiol Ther*. 2004;27(7):460–73.